

Table S1. Relative abundance of root endophytic fungi from *A.ilicifolius* recovered from the metabarcoding analysis. The percentage of relative abundance was calculated based on the number of reads

Taxonomic rank	Names	Relative abundance (%)			Classification
		Sample-01	Sample-02	Sample-03	
Phylum	Ascomycota	62.91	43.04	57.85	Ascomycota
	Basidiomycota	4.68	22.48	2.81	Basidiomycota
	Mucoromycota	0.48	0.33	0.71	Mucoromycota
	Unknown	31.84	34.1	38.55	
Class	Arthoniomycetes	53.62	28.28	45.51	Ascomycota; Arthoniomycetes
	Agaricomycetes	4.2	22.16	2.51	Basidiomycota; Agaricomycetes
	Sordariomycetes	2.19	10.08	2.91	Ascomycota; Sordariomycetes
	Dothideomycetes	4.16	2.58	5.51	Ascomycota; Dothideomycetes
	Other	4	2.8	5.02	
	Unknown	31.84	34.108	38.55	
Order	Lichenostigmatales	53.6	28.27	45.48	Ascomycota; Arthoniomycetes; Lichenostigmatales
	Polyporales	2.81	21.29	1.41	Basidiomycota; Agaricomycetes; Polyporales
	Hypocreales	1.81	9.88	2.14	Eukaryota;Fungi;Ascomycota;Sordariomycetes;Hypocreales
	Pleosporales	2.02	0.91	2.75	Ascomycota; Dothidiomycetes; Pleosporales
	Other	7.92	5.55	9.68	
	Unknown	31.8	34.1	38.55	
Family	Phaeococcomycetaceae	53.6	28.27	45.48	Ascomycota; Arthoniomycetes; Lichenostigmatales; Phaeococcomycetaceae
	Fomitopsidaceae	2.79	21.25	1.35	Basidiomycota; Agaricomycetes; Polyporales; Fomitopsidaceae
	Cordycipitaceae	1.08	8.49	0.56	Eukaryota;Fungi;Ascomycota;Sordariomycetes;Hypocreales;Cordycipitaceae
	Aspergillaceae	1.31	0.29	2.29	Eukaryota;Fungi; Ascomycota; Eurotiomycetes; Eurotiales; Aspergillaceae
	Other	9.41	7.69	11.78	
	Unknown	31.8	34.1	38.42	
Genus	Phaeococcomyces	53.6	28.27	45.48	Eukaryota;Fungi;Ascomycota;Arthoniomycetes;Lichenostigmatales;Phaeococcomycetaceae;Phaeococcomyces
	Fomitopsis	2.79	21.25	1.35	Eukaryota;Fungi;Basidiomycota;Agaricomycetes;Polyporales;Fomitopsidaceae;Fomitopsis

	Simplicillium	1.04	8.4	0.52	Eukaryota;Fungi;Ascomycota;Sordariomycetes;Hypocreales;Cordycipitaceae;Simplicillium
	Aspergillus	1.23	0.26	1.74	Eukaryota;Fungi;Ascomycota;Eurotiomycetes;Eurotiales;Aspergillaceae;Aspergillus
	Other	9.49	7.72	12.37	
	Unknown)	31.84	34.1	38.42	
Species	<i>Phaeococcomyces rothmanniae</i>	53.6	28.27	45.48	Eukaryota;Fungi;Ascomycota;Arthoniomycetes;Lichenostigmatales;Phaeococcomycetaceae;Phaeococcomyces; <i>P. rothmanniae</i>
	<i>Fomitopsis resupinata</i>	2.65	18.94	1.25	Eukaryota;Fungi;Basidiomycota;Agaricomycetes;Polyporales;Fomitopsidaceae;Fomitopsis; <i>F. resupinata</i>
	<i>Simplicillium obclavatum</i>	1.04	8.33	0.51	Eukaryota;Fungi;Ascomycota;Sordariomycetes;Hypocreales;Cordycipitaceae;Simplicillium; <i>S. obclavatum</i>
	<i>Anisomeridium guangdongensis</i>	1.25	1.1	0.86	Eukaryota;Fungi;Ascomycota;Dothideomycetes;Monoblastiales;Monoblastiaceae;Anisomeridium; <i>A. guangdongensis</i>
	Other	9.62	9.25	13.35	
	Unknown	31.84	34.1	38.55	

Table S2. Fungal diversity associated with roots of *A. ilicifolius* recovered from the metabarcoding analysis. The percentage of occurrence of fungi was calculated based on the number of reads

No	Phylum	Class	Order	Family	Taxon	% Occurrence
1	Ascomycota	Arthoniomycetes	Arthoniales	Roccellaceae	<i>Roccella elisabethae</i>	0.022
2	Ascomycota	Arthoniomycetes	Lichenostigmatales	Phaeococcomycetaceae	<i>Phaeococcomyces rothmanniae</i>	42.692
3	Ascomycota	Dothideomycetes	Asterinales	Parmulariaceae	<i>Parmularia styracis</i>	0.004
4	Ascomycota	Dothideomycetes	Capnodiales	Capnodiales_Incertae_sedis	<i>Xenodvriesia strelitzicola</i>	0.005
5	Ascomycota	Dothideomycetes	Cladosporiales	Cladosporiaceae	<i>Cladosporium aggregatocicatricatum</i>	0.006
6	Ascomycota	Dothideomycetes	Cladosporiales	Cladosporiaceae	<i>Cladosporium aphidis</i>	0.019
7	Ascomycota	Dothideomycetes	Cladosporiales	Cladosporiaceae	<i>Cladosporium arthropodii</i>	0.007
8	Ascomycota	Dothideomycetes	Cladosporiales	Cladosporiaceae	<i>Cladosporium coloradense</i>	0.003
9	Ascomycota	Dothideomycetes	Cladosporiales	Cladosporiaceae	<i>Cladosporium crousii</i>	0.008
10	Ascomycota	Dothideomycetes	Cladosporiales	Cladosporiaceae	<i>Cladosporium dominicanum</i>	0.013
11	Ascomycota	Dothideomycetes	Cladosporiales	Cladosporiaceae	<i>Cladosporium endophyticum</i>	0.025
12	Ascomycota	Dothideomycetes	Cladosporiales	Cladosporiaceae	<i>Cladosporium flabelliforme</i>	0.010
13	Ascomycota	Dothideomycetes	Cladosporiales	Cladosporiaceae	<i>Cladosporium grevilleae</i>	0.002
14	Ascomycota	Dothideomycetes	Cladosporiales	Cladosporiaceae	<i>Cladosporium halotolerans</i>	0.178
15	Ascomycota	Dothideomycetes	Cladosporiales	Cladosporiaceae	<i>Cladosporium pseudiridis</i>	0.003
16	Ascomycota	Dothideomycetes	Cladosporiales	Cladosporiaceae	<i>Cladosporium puyae</i>	0.108
17	Ascomycota	Dothideomycetes	Cladosporiales	Cladosporiaceae	<i>Cladosporium sphaerospermum</i>	0.004
18	Ascomycota	Dothideomycetes	Cladosporiales	Cladosporiaceae	<i>Cladosporium subcinereum</i>	0.006
19	Ascomycota	Dothideomycetes	Dothideomycetes_Incertae_sedis	Dothideomycetes_Incertae_sedis	<i>Cryomyces montanus</i>	0.006
20	Ascomycota	Dothideomycetes	Dothideomycetes_Incertae_sedis	Dothideomycetes_Incertae_sedis	<i>Holmiella junipericola</i>	0.021
21	Ascomycota	Dothideomycetes	Dothideomycetes_Incertae_sedis	Dothideomycetes_Incertae_sedis	<i>Homortomyces tamaricis</i>	0.004
22	Ascomycota	Dothideomycetes	Dothideomycetes_Incertae_sedis	Dothideomycetes_Incertae_sedis	<i>Leptospora clematidis</i>	0.001
23	Ascomycota	Dothideomycetes	Dothideomycetes_Incertae_sedis	Micropeltidaceae	<i>Micropeltis goniothalamicola</i>	0.001
24	Ascomycota	Dothideomycetes	Dothideomycetes_Incertae_sedis	Neodactylariaceae	<i>Neodactylaria obpyriformis</i>	0.001
25	Ascomycota	Dothideomycetes	Kirschsteiniotheliales	Kirschsteiniotheliaceae	<i>Kirschsteiniothelia phoenicis</i>	0.004
26	Ascomycota	Dothideomycetes	Microthyriales	Microthyriaceae	<i>Neoanungitea eucalypti</i>	0.001

27	Ascomycota	Dothideomycetes	Minutisphaerales	Acrogenosporaceae	<i>Acrogenospora yunnanensis</i>	0.002
28	Ascomycota	Dothideomycetes	Monoblastiales	Monoblastiaceae	<i>Anisomeridium guangdongensis</i>	1.072
29	Ascomycota	Dothideomycetes	Muyocoprionales	Muyocoproneaceae	<i>Muyocopron chromolaenicola</i>	0.038
30	Ascomycota	Dothideomycetes	Mycosphaerellales	Dissoconiaceae	<i>Ramichloridium eucleae</i>	0.006
31	Ascomycota	Dothideomycetes	Mycosphaerellales	Mycosphaerellaceae	<i>Camptomeriphila leucaenae</i>	0.008
32	Ascomycota	Dothideomycetes	Mycosphaerellales	Mycosphaerellaceae	<i>Neocercospora ammicola</i>	0.001
33	Ascomycota	Dothideomycetes	Mycosphaerellales	Mycosphaerellaceae	<i>Phaeophleospora hymenocallidicola</i>	0.216
34	Ascomycota	Dothideomycetes	Mycosphaerellales	Mycosphaerellaceae	<i>Zymoseptoria verkleyi</i>	0.013
35	Ascomycota	Dothideomycetes	Mycosphaerellales	Neodevriesiaceae	<i>Neodevriesia fraseriae</i>	0.001
36	Ascomycota	Dothideomycetes	Mycosphaerellales	Neodevriesiaceae	<i>Neodevriesia kalakoutskii</i>	0.008
37	Ascomycota	Dothideomycetes	Mycosphaerellales	Neodevriesiaceae	<i>Neodevriesia shakazulii</i>	0.036
38	Ascomycota	Dothideomycetes	Mycosphaerellales	Phaeothecoidiaceae	<i>Chaetothyria guttulata</i>	0.001
39	Ascomycota	Dothideomycetes	Mycosphaerellales	Teratosphaeriaceae	<i>Baudoinia compniacensis</i>	0.002
40	Ascomycota	Dothideomycetes	Mycosphaerellales	Teratosphaeriaceae	<i>Eupendiella venezuelensis</i>	0.022
41	Ascomycota	Dothideomycetes	Mycosphaerellales	Teratosphaeriaceae	<i>Hortaea werneckii</i>	0.298
42	Ascomycota	Dothideomycetes	Mycosphaerellales	Teratosphaeriaceae	<i>Nothotrimmatostroma eucalyptorum</i>	0.001
43	Ascomycota	Dothideomycetes	Mycosphaerellales	Teratosphaeriaceae	<i>Parateratosphaeria karinae</i>	0.006
44	Ascomycota	Dothideomycetes	Myriangiales	Elsinoaceae	<i>Elsinoe eucalypticola</i>	0.003
45	Ascomycota	Dothideomycetes	Pleosporales	Bambusicolaceae	<i>Palmiascoma qujingense</i>	0.548
46	Ascomycota	Dothideomycetes	Pleosporales	Cucurbitariaceae	<i>Neocucurbitaria cisticola</i>	0.003
47	Ascomycota	Dothideomycetes	Pleosporales	Cucurbitariaceae	<i>Neocucurbitaria prunicola</i>	0.002
48	Ascomycota	Dothideomycetes	Pleosporales	Cucurbitariaceae	<i>Synfenestella pyri</i>	0.004
49	Ascomycota	Dothideomycetes	Pleosporales	Didymellaceae	<i>Allophoma alba</i>	0.002
50	Ascomycota	Dothideomycetes	Pleosporales	Didymellaceae	<i>Didymella combreti</i>	0.001
51	Ascomycota	Dothideomycetes	Pleosporales	Didymellaceae	<i>Didymella gardeniae</i>	0.004
52	Ascomycota	Dothideomycetes	Pleosporales	Didymellaceae	<i>Didymella prolaticolla</i>	0.001
53	Ascomycota	Dothideomycetes	Pleosporales	Didymellaceae	<i>Epicoccum pimprinum</i>	0.001
54	Ascomycota	Dothideomycetes	Pleosporales	Didymellaceae	<i>Neoascochyta paspali</i>	0.004
55	Ascomycota	Dothideomycetes	Pleosporales	Didymellaceae	<i>Neoascochyta soli</i>	0.014
56	Ascomycota	Dothideomycetes	Pleosporales	Didymosphaeriaceae	<i>Kalmusia araucariae</i>	0.023
57	Ascomycota	Dothideomycetes	Pleosporales	Didymosphaeriaceae	<i>Neokalmusia arundinis</i>	0.002

58	Ascomycota	Dothideomycetes	Pleosporales	Didymosphaeriaceae	<i>Neokalmusia jonahhulmei</i>	0.004
59	Ascomycota	Dothideomycetes	Pleosporales	Didymosphaeriaceae	<i>Paraconiothyrium archidendri</i>	0.012
60	Ascomycota	Dothideomycetes	Pleosporales	Didymosphaeriaceae	<i>Paraconiothyrium hakeae</i>	0.003
61	Ascomycota	Dothideomycetes	Pleosporales	Hermatomycetaceae	<i>Hermatomyces bauhiniae</i>	0.030
62	Ascomycota	Dothideomycetes	Pleosporales	Leptosphaeriaceae	<i>Leptosphaeria regia</i>	0.002
63	Ascomycota	Dothideomycetes	Pleosporales	Leptosphaeriaceae	<i>Subplenodomus galicola</i>	0.004
64	Ascomycota	Dothideomycetes	Pleosporales	Lophiostomataceae	<i>Lophiostoma clematidis-vitalbae</i>	0.116
65	Ascomycota	Dothideomycetes	Pleosporales	Lophiostomataceae	<i>Lophiostoma plantaginis</i>	0.002
66	Ascomycota	Dothideomycetes	Pleosporales	Massarinaceae	<i>Helminthosporium aquaticum</i>	0.439
67	Ascomycota	Dothideomycetes	Pleosporales	Massarinaceae	<i>Pseudodidymosphaeria phlei</i>	0.003
68	Ascomycota	Dothideomycetes	Pleosporales	Neopyrenochaetaceae	<i>Neopyrenochaeta Chiangraiensis</i>	0.112
69	Ascomycota	Dothideomycetes	Pleosporales	Occultibambusaceae	<i>Brunneofusispora clematidis</i>	0.008
70	Ascomycota	Dothideomycetes	Pleosporales	Periconiaceae	<i>Periconia celtidis</i>	0.021
71	Ascomycota	Dothideomycetes	Pleosporales	Phaeosphaeriaceae	<i>Dlhawksworthia alliariae</i>	0.153
72	Ascomycota	Dothideomycetes	Pleosporales	Phaeosphaeriaceae	<i>Murichromolaenicola chromolaenae</i>	0.004
73	Ascomycota	Dothideomycetes	Pleosporales	Phaeosphaeriaceae	<i>Phaeosphaeria oryzae</i>	0.028
74	Ascomycota	Dothideomycetes	Pleosporales	Phaeosphaeriaceae	<i>Setophoma yunnanensis</i>	0.012
75	Ascomycota	Dothideomycetes	Pleosporales	Phaeosphaeriaceae	<i>Wojnowiciella viburni</i>	0.006
76	Ascomycota	Dothideomycetes	Pleosporales	Pleosporaceae	<i>Curvularia americana</i>	0.012
77	Ascomycota	Dothideomycetes	Pleosporales	Pleosporaceae	<i>Curvularia petersonii</i>	0.031
78	Ascomycota	Dothideomycetes	Pleosporales	Pleosporaceae	<i>Curvularia pseudoprotuberata</i>	0.004
79	Ascomycota	Dothideomycetes	Pleosporales	Pleosporaceae	<i>Edenia gomezpompae</i>	0.004
80	Ascomycota	Dothideomycetes	Pleosporales	Pleosporales_Incertae_sedis	<i>Eriomyces heveae</i>	0.008
81	Ascomycota	Dothideomycetes	Pleosporales	Pleosporales_Incertae_sedis	<i>Massariosphaeria clematidis</i>	0.048
82	Ascomycota	Dothideomycetes	Pleosporales	Pleosporales_Incertae_sedis	<i>Neomassarina thailandica</i>	0.004
83	Ascomycota	Dothideomycetes	Pleosporales	Pyrenochaetopsisaceae	<i>Pyrenochaetopsis confluens</i>	0.127
84	Ascomycota	Dothideomycetes	Pleosporales	Sporormiaceae	<i>Westerdykella dispersa</i>	0.025
85	Ascomycota	Dothideomycetes	Pleosporales	Teichosporaceae	<i>Teichospora viticola</i>	0.002
86	Ascomycota	Dothideomycetes	Pleosporales	Tetraplophaeriaceae	<i>Tetraploa yakushimensis</i>	0.049
87	Ascomycota	Dothideomycetes	Pleosporales	Thyridariaceae	<i>Parathyridaria ephedrae</i>	0.002
88	Ascomycota	Dothideomycetes	Venturiales	Venturiaceae	<i>Fagicola fagi</i>	0.003

89	Ascomycota	Dothideomycetes	Venturiales	Venturiaceae	<i>Venturia convolvularum</i>	0.004
90	Ascomycota	Eurotiomycetes	Chaetothyriales	Herpotrichiellaceae	<i>Exophiala spartinae</i>	0.006
91	Ascomycota	Eurotiomycetes	Chaetothyriales	Trichomeriaceae	<i>Bacillicladium clematidis</i>	0.002
92	Ascomycota	Eurotiomycetes	Chaetothyriales	Trichomeriaceae	<i>Knufia cryptophialidica</i>	0.002
93	Ascomycota	Eurotiomycetes	Chaetothyriales	Trichomeriaceae	<i>Trichomerium chiangmaiensis</i>	0.159
94	Ascomycota	Eurotiomycetes	Eurotiales	Aspergillaceae	<i>Aspergillus brunneouniseriatus</i>	0.003
95	Ascomycota	Eurotiomycetes	Eurotiales	Aspergillaceae	<i>Aspergillus caesiellus</i>	0.023
96	Ascomycota	Eurotiomycetes	Eurotiales	Aspergillaceae	<i>Aspergillus canadensis</i>	0.005
97	Ascomycota	Eurotiomycetes	Eurotiales	Aspergillaceae	<i>Aspergillus caninus</i>	0.002
98	Ascomycota	Eurotiomycetes	Eurotiales	Aspergillaceae	<i>Aspergillus cejpui</i>	0.002
99	Ascomycota	Eurotiomycetes	Eurotiales	Aspergillaceae	<i>Aspergillus chaetosartoryae</i>	0.005
100	Ascomycota	Eurotiomycetes	Eurotiales	Aspergillaceae	<i>Aspergillus citocrescens</i>	0.003
101	Ascomycota	Eurotiomycetes	Eurotiales	Aspergillaceae	<i>Aspergillus clavatophorus</i>	0.059
102	Ascomycota	Eurotiomycetes	Eurotiales	Aspergillaceae	<i>Aspergillus conjunctus</i>	0.003
103	Ascomycota	Eurotiomycetes	Eurotiales	Aspergillaceae	<i>Aspergillus cremeus</i>	0.002
104	Ascomycota	Eurotiomycetes	Eurotiales	Aspergillaceae	<i>Aspergillus discophorus</i>	0.003
105	Ascomycota	Eurotiomycetes	Eurotiales	Aspergillaceae	<i>Aspergillus domesticus</i>	0.001
106	Ascomycota	Eurotiomycetes	Eurotiales	Aspergillaceae	<i>Aspergillus eburneocremeus</i>	0.001
107	Ascomycota	Eurotiomycetes	Eurotiales	Aspergillaceae	<i>Aspergillus flavus</i>	0.029
108	Ascomycota	Eurotiomycetes	Eurotiales	Aspergillaceae	<i>Aspergillus fumigatus</i>	0.005
109	Ascomycota	Eurotiomycetes	Eurotiales	Aspergillaceae	<i>Aspergillus funiculosus</i>	0.004
110	Ascomycota	Eurotiomycetes	Eurotiales	Aspergillaceae	<i>Aspergillus gaarensis</i>	0.002
111	Ascomycota	Eurotiomycetes	Eurotiales	Aspergillaceae	<i>Aspergillus gorakhpurensis</i>	0.010
112	Ascomycota	Eurotiomycetes	Eurotiales	Aspergillaceae	<i>Aspergillus gracilis</i>	0.448
113	Ascomycota	Eurotiomycetes	Eurotiales	Aspergillaceae	<i>Aspergillus haitiensis</i>	0.004
114	Ascomycota	Eurotiomycetes	Eurotiales	Aspergillaceae	<i>Aspergillus homomorphus</i>	0.009
115	Ascomycota	Eurotiomycetes	Eurotiales	Aspergillaceae	<i>Aspergillus hongkongensis</i>	0.004
116	Ascomycota	Eurotiomycetes	Eurotiales	Aspergillaceae	<i>Aspergillus indologenus</i>	0.006
117	Ascomycota	Eurotiomycetes	Eurotiales	Aspergillaceae	<i>Aspergillus inflatus</i>	0.007
118	Ascomycota	Eurotiomycetes	Eurotiales	Aspergillaceae	<i>Aspergillus ivoriensis</i>	0.014
119	Ascomycota	Eurotiomycetes	Eurotiales	Aspergillaceae	<i>Aspergillus jilinensis</i>	0.003

120	Ascomycota	Eurotiomycetes	Eurotiales	Aspergillaceae	<i>Aspergillus kalimae</i>	0.005
121	Ascomycota	Eurotiomycetes	Eurotiales	Aspergillaceae	<i>Aspergillus leporis</i>	0.003
122	Ascomycota	Eurotiomycetes	Eurotiales	Aspergillaceae	<i>Aspergillus movilensis</i>	0.004
123	Ascomycota	Eurotiomycetes	Eurotiales	Aspergillaceae	<i>Aspergillus muricatus</i>	0.002
124	Ascomycota	Eurotiomycetes	Eurotiales	Aspergillaceae	<i>Aspergillus osmophilus</i>	0.002
125	Ascomycota	Eurotiomycetes	Eurotiales	Aspergillaceae	<i>Aspergillus ostianus</i>	0.014
126	Ascomycota	Eurotiomycetes	Eurotiales	Aspergillaceae	<i>Aspergillus papuensis</i>	0.004
127	Ascomycota	Eurotiomycetes	Eurotiales	Aspergillaceae	<i>Aspergillus penicillioides</i>	0.191
128	Ascomycota	Eurotiomycetes	Eurotiales	Aspergillaceae	<i>Aspergillus peyronelii</i>	0.011
129	Ascomycota	Eurotiomycetes	Eurotiales	Aspergillaceae	<i>Aspergillus puniceus</i>	0.001
130	Ascomycota	Eurotiomycetes	Eurotiales	Aspergillaceae	<i>Aspergillus quitensis</i>	0.001
131	Ascomycota	Eurotiomycetes	Eurotiales	Aspergillaceae	<i>Aspergillus saccharolyticus</i>	0.002
132	Ascomycota	Eurotiomycetes	Eurotiales	Aspergillaceae	<i>Aspergillus salinarum</i>	0.021
133	Ascomycota	Eurotiomycetes	Eurotiales	Aspergillaceae	<i>Aspergillus salisburgensis</i>	0.004
134	Ascomycota	Eurotiomycetes	Eurotiales	Aspergillaceae	<i>Aspergillus sclerotialis</i>	0.007
135	Ascomycota	Eurotiomycetes	Eurotiales	Aspergillaceae	<i>Aspergillus solicola</i>	0.004
136	Ascomycota	Eurotiomycetes	Eurotiales	Aspergillaceae	<i>Aspergillus sparsus</i>	0.019
137	Ascomycota	Eurotiomycetes	Eurotiales	Aspergillaceae	<i>Aspergillus stellatus</i>	0.020
138	Ascomycota	Eurotiomycetes	Eurotiales	Aspergillaceae	<i>Aspergillus sydowii</i>	0.036
139	Ascomycota	Eurotiomycetes	Eurotiales	Aspergillaceae	<i>Aspergillus tamarii</i>	0.003
140	Ascomycota	Eurotiomycetes	Eurotiales	Aspergillaceae	<i>Aspergillus tanneri</i>	0.004
141	Ascomycota	Eurotiomycetes	Eurotiales	Aspergillaceae	<i>Aspergillus unguis</i>	0.024
142	Ascomycota	Eurotiomycetes	Eurotiales	Aspergillaceae	<i>Aspergillus versicolor</i>	0.004
143	Ascomycota	Eurotiomycetes	Eurotiales	Aspergillaceae	<i>Aspergillus villosus</i>	0.002
144	Ascomycota	Eurotiomycetes	Eurotiales	Aspergillaceae	<i>Aspergillus waynelawii</i>	0.002
145	Ascomycota	Eurotiomycetes	Eurotiales	Aspergillaceae	<i>Aspergillus wentii</i>	0.041
146	Ascomycota	Eurotiomycetes	Eurotiales	Aspergillaceae	<i>Hamigera brevicompacta</i>	0.010
147	Ascomycota	Eurotiomycetes	Eurotiales	Aspergillaceae	<i>Hamigera pallida</i>	0.018
148	Ascomycota	Eurotiomycetes	Eurotiales	Aspergillaceae	<i>Penicillium brocae</i>	0.008
149	Ascomycota	Eurotiomycetes	Eurotiales	Aspergillaceae	<i>Penicillium canariense</i>	0.005
150	Ascomycota	Eurotiomycetes	Eurotiales	Aspergillaceae	<i>Penicillium coffeae</i>	0.002

151	Ascomycota	Eurotiomycetes	Eurotiales	Aspergillaceae	<i>Penicillium gorgenkoanum</i>	0.005
152	Ascomycota	Eurotiomycetes	Eurotiales	Aspergillaceae	<i>Penicillium paradoxum</i>	0.013
153	Ascomycota	Eurotiomycetes	Eurotiales	Aspergillaceae	<i>Penicillium shearii</i>	0.154
154	Ascomycota	Eurotiomycetes	Eurotiales	Trichocomaceae	<i>Talaromyces assiutensis</i>	0.004
155	Ascomycota	Eurotiomycetes	Eurotiales	Trichocomaceae	<i>Talaromyces pinophilus</i>	0.002
156	Ascomycota	Eurotiomycetes	Eurotiales	Trichocomaceae	<i>Talaromyces resedanus</i>	0.005
157	Ascomycota	Eurotiomycetes	Eurotiales	Trichocomaceae	<i>Talaromyces wortmannii</i>	0.022
158	Ascomycota	Eurotiomycetes	Onygenales	Nannizziopsiaceae	<i>Nannizziopsis guarroi</i>	0.005
159	Ascomycota	Eurotiomycetes	Onygenales	Neogymnomycetaceae	<i>[Chrysosporium] speluncarum</i>	0.001
160	Ascomycota	Eurotiomycetes	Pyrenulales	Rhynchostomataceae	<i>Rhynchostoma proteae</i>	0.002
161	Ascomycota	Eurotiomycetes	Sclerococcales	Dactylosporaceae	<i>Sclerococcum tardum</i>	0.022
162	Ascomycota	Eurotiomycetes	Verrucariales	Verrucariaceae	<i>Verrucaria devensis</i>	0.001
163	Ascomycota	Laboulbeniomycetes	Laboulbeniales	Laboulbeniaceae	<i>Hesperomyces parexochomi</i>	0.010
164	Ascomycota	Lecanoromycetes	Acarosporales	Acarosporaceae	<i>Vanderaaea ammophilae</i>	0.004
165	Ascomycota	Lecanoromycetes	Lecanorales	Tephromelataceae	<i>Calvitimela livida</i>	0.003
166	Ascomycota	Lecanoromycetes	Ostropales	Graphidaceae	<i>Rubikia evansii</i>	0.001
167	Ascomycota	Lecanoromycetes	Peltigerales	Peltigeraceae	<i>Sinuicella denisonii</i>	0.004
168	Ascomycota	Lecanoromycetes	Pertusariales	Megasporaceae	<i>Aspicilia bicensis</i>	0.002
169	Ascomycota	Leotiomycetes	Erysiphales	Erysiphaceae	<i>Neoerysiphe joerstadii</i>	0.001
170	Ascomycota	Leotiomycetes	Helotiales	Cenangiaceae	<i>Neomelanconium gelatosporum</i>	0.014
171	Ascomycota	Leotiomycetes	Helotiales	Cordieritidaceae	<i>Sabahriopsis eucalypti</i>	0.002
172	Ascomycota	Leotiomycetes	Helotiales	Dermateaceae	<i>Neodermea rossica</i>	0.025
173	Ascomycota	Leotiomycetes	Helotiales	Gelatinodiscaceae	<i>Neobulgaria alba</i>	0.004
174	Ascomycota	Leotiomycetes	Helotiales	Hamatocanthoscyphaceae	<i>Hyalodendriella bialowiezensis</i>	0.002
175	Ascomycota	Leotiomycetes	Helotiales	Helotiaceae	<i>Hymenoscyphus kiko</i>	0.004
176	Ascomycota	Leotiomycetes	Helotiales	Helotiales_Incertae_sedis	<i>Cadophora lacrimiformis</i>	0.369
177	Ascomycota	Leotiomycetes	Helotiales	Helotiales_Incertae_sedis	<i>Stamnaria yugrana</i>	0.002
178	Ascomycota	Leotiomycetes	Helotiales	Hyaloscyphaceae	<i>Hyaloscypha finlandica</i>	0.006
179	Ascomycota	Leotiomycetes	Helotiales	Mollisiaceae	<i>Phialocephala botulispora</i>	0.101
180	Ascomycota	Leotiomycetes	Leotiomycetes_Incertae_sedis	Pseudeurotiaceae	<i>Gymnostellatospora alpina</i>	0.002
181	Ascomycota	Orbiliomycetes	Orbiliales	Orbiliaceae	<i>Arthrobotrys nonseptatus</i>	0.023

182	Ascomycota	Pezizomycetes	Pezizales	Pezizaceae	<i>Pachyphlodes depressa</i>	0.022
183	Ascomycota	Pezizomycetes	Pezizales	Tuberaceae	<i>Tuber badium</i>	0.012
184	Ascomycota	Saccharomycetes	Saccharomycetales	Debaryomycetaceae	<i>Candida metapsilosis</i>	0.028
185	Ascomycota	Saccharomycetes	Saccharomycetales	Debaryomycetaceae	<i>Candida orthopsilosis</i>	0.293
186	Ascomycota	Saccharomycetes	Saccharomycetales	Debaryomycetaceae	<i>Candida parapsilosis</i>	0.088
187	Ascomycota	Saccharomycetes	Saccharomycetales	Debaryomycetaceae	<i>Candida pseudojiufengensis</i>	0.003
188	Ascomycota	Saccharomycetes	Saccharomycetales	Debaryomycetaceae	<i>Debaryomyces udenii</i>	0.003
189	Ascomycota	Saccharomycetes	Saccharomycetales	Debaryomycetaceae	<i>Meyerozyma neustonensis</i>	0.002
190	Ascomycota	Saccharomycetes	Saccharomycetales	Debaryomycetaceae	<i>Yamadazyma triangularis</i> [<i>Candida</i>] <i>andamanensis</i> (nom. inval.)	0.020
191	Ascomycota	Saccharomycetes	Saccharomycetales	Debaryomycetaceae	[<i>Candida</i>] <i>oceani</i>	0.003
192	Ascomycota	Saccharomycetes	Saccharomycetales	Debaryomycetaceae	[<i>Candida</i>] <i>oceani</i>	0.008
193	Ascomycota	Saccharomycetes	Saccharomycetales	Metschnikowiaceae	[<i>Candida</i>] <i>duobushaemulonis</i>	0.064
194	Ascomycota	Saccharomycetes	Saccharomycetales	Metschnikowiaceae	[<i>Candida</i>] <i>haemuloni</i>	0.005
195	Ascomycota	Saccharomycetes	Saccharomycetales	Metschnikowiaceae	[<i>Candida</i>] <i>suratensis</i>	0.001
196	Ascomycota	Saccharomycetes	Saccharomycetales	Metschnikowiaceae	<i>Clavispora reshetovae</i>	0.025
197	Ascomycota	Saccharomycetes	Saccharomycetales	Metschnikowiaceae	<i>Metschnikowia zobellii</i>	0.077
198	Ascomycota	Saccharomycetes	Saccharomycetales	Pichiaceae	<i>Brettanomyces nanus</i>	0.003
199	Ascomycota	Saccharomycetes	Saccharomycetales	Saccharomycetaceae	<i>Tetrapisispora blattae</i>	0.007
200	Ascomycota	Saccharomycetes	Saccharomycetales	Saccharomycetaceae	<i>Zygorhynchus dagestanica</i>	0.009
201	Ascomycota	Saccharomycetes	Saccharomycetales	Saccharomycetales_Incertae_sedis	<i>Diutina scorzettiae</i>	0.002
202	Ascomycota	Saccharomycetes	Saccharomycetales	Saccharomycetales_Incertae_sedis	<i>Starmerella cellae</i>	0.025
203	Ascomycota	Saccharomycetes	Saccharomycetales	Saccharomycetales_Incertae_sedis	<i>Starmerella floris</i>	0.015
204	Ascomycota	Saccharomycetes	Saccharomycetales	Saccharomycetales_Incertae_sedis	<i>Starmerella lactis-condensi</i>	0.002
205	Ascomycota	Saccharomycetes	Saccharomycetales	Saccharomycetales_Incertae_sedis	<i>Starmerella meliponinorum</i>	0.008
206	Ascomycota	Saccharomycetes	Saccharomycetales	Saccharomycodaceae	<i>Hanseniopsis vineae</i>	0.057
207	Ascomycota	Saccharomycetes	Saccharomycetales	Trichomonascaceae	<i>Wickerhamiella parazyza</i>	0.047
208	Ascomycota	Saccharomycetes	Saccharomycetales	Trichomonascaceae	<i>Wickerhamiella versatilis</i>	0.004
209	Ascomycota	Sordariomycetes	Calosphaeriales	Calosphaeriaceae	<i>Togniniella acerosa</i>	0.122
210	Ascomycota	Sordariomycetes	Chaetosphaeriales	Chaetosphaeriaceae	<i>Dictyochaeta brevis</i>	0.002
211	Ascomycota	Sordariomycetes	Chaetosphaeriales	Chaetosphaeriaceae	<i>Phialoturbella calva</i>	0.002
212	Ascomycota	Sordariomycetes	Coronophorales	Ceratostomataceae	<i>Harzia macrospora</i>	0.002

213	Ascomycota	Sordariomycetes	Coronophorales	Scortechiniaceae	<i>Parasymphodiella eucalypti</i>	0.013
214	Ascomycota	Sordariomycetes	Diaporthales	Gnomoniaceae	<i>Neognomoniopsis quercina</i>	0.015
215	Ascomycota	Sordariomycetes	Diaporthales	Gnomoniaceae	<i>Ophiognomonia nipponica</i>	0.009
216	Ascomycota	Sordariomycetes	Glomerellales	Glomerellaceae	<i>Colletotrichum cobbittiense</i>	0.007
217	Ascomycota	Sordariomycetes	Glomerellales	Glomerellaceae	<i>Colletotrichum tanacetii</i>	0.007
218	Ascomycota	Sordariomycetes	Hypocreales	Clavicipitaceae	<i>Metarhizium baoshanense</i>	0.001
219	Ascomycota	Sordariomycetes	Hypocreales	Cordycipitaceae	<i>Cordyceps cocoonihabitata</i>	0.009
220	Ascomycota	Sordariomycetes	Hypocreales	Cordycipitaceae	<i>Cordyceps succavus</i>	0.002
221	Ascomycota	Sordariomycetes	Hypocreales	Cordycipitaceae	<i>Simplicillium album</i>	0.011
222	Ascomycota	Sordariomycetes	Hypocreales	Cordycipitaceae	<i>Simplicillium formicae</i>	0.002
223	Ascomycota	Sordariomycetes	Hypocreales	Cordycipitaceae	<i>Simplicillium humicola</i>	0.005
224	Ascomycota	Sordariomycetes	Hypocreales	Cordycipitaceae	<i>Simplicillium minatense</i>	0.003
225	Ascomycota	Sordariomycetes	Hypocreales	Cordycipitaceae	<i>Simplicillium obclavatum</i>	3.239
226	Ascomycota	Sordariomycetes	Hypocreales	Cordycipitaceae	<i>Simplicillium sympodiophorum</i>	0.005
227	Ascomycota	Sordariomycetes	Hypocreales	Hypocreales_Incertae_sedis	<i>Acremonium nigrosclerotium</i>	0.003
228	Ascomycota	Sordariomycetes	Hypocreales	Nectriaceae	<i>Calonectria australiensis</i>	0.002
229	Ascomycota	Sordariomycetes	Hypocreales	Nectriaceae	<i>Cylindrocladiella nederlandica</i>	0.002
230	Ascomycota	Sordariomycetes	Hypocreales	Nectriaceae	<i>Fusarium borneense</i>	0.001
231	Ascomycota	Sordariomycetes	Hypocreales	Nectriaceae	<i>Fusarium equiseti</i>	0.083
232	Ascomycota	Sordariomycetes	Hypocreales	Nectriaceae	<i>Fusarium ferrugineum</i>	0.017
233	Ascomycota	Sordariomycetes	Hypocreales	Nectriaceae	<i>Fusarium hainanense</i>	0.043
234	Ascomycota	Sordariomycetes	Hypocreales	Nectriaceae	<i>Fusarium ngaiotongaense</i>	0.004
235	Ascomycota	Sordariomycetes	Hypocreales	Nectriaceae	<i>Fusarium perseae</i>	0.002
236	Ascomycota	Sordariomycetes	Hypocreales	Nectriaceae	<i>Fusarium piperis</i>	0.002
237	Ascomycota	Sordariomycetes	Hypocreales	Nectriaceae	<i>Fusarium regulare</i>	0.003
238	Ascomycota	Sordariomycetes	Hypocreales	Nectriaceae	<i>Fusarium samuelsii</i>	0.003
239	Ascomycota	Sordariomycetes	Hypocreales	Nectriaceae	<i>Fusarium venezuelense</i>	0.006
240	Ascomycota	Sordariomycetes	Hypocreales	Nectriaceae	<i>Fusarium waltergamsii</i>	0.222
241	Ascomycota	Sordariomycetes	Hypocreales	Nectriaceae	<i>[Neocosmospora] lithocarpis</i>	0.001
242	Ascomycota	Sordariomycetes	Hypocreales	Ophiocordycipitaceae	<i>Purpureocillium lavendulum</i>	0.001
243	Ascomycota	Sordariomycetes	Hypocreales	Ophiocordycipitaceae	<i>Purpureocillium lilacinum</i>	0.393

244	Ascomycota	Sordariomycetes	Hypocreales	Ophiocordycipitaceae	<i>Tolypocladium inusitaticapitatum</i>	0.468
245	Ascomycota	Sordariomycetes	Hypocreales	Sarocladiaceae	<i>Sarocladium strictum</i>	0.010
246	Ascomycota	Sordariomycetes	Hypocreales	Stachybotryaceae	<i>Smaragdiniseta bisetosa</i>	0.002
247	Ascomycota	Sordariomycetes	Magnaporthales	Magnaporthaceae	<i>Gaeumannomyces oryzaicola</i>	0.005
248	Ascomycota	Sordariomycetes	Microascales	Halosphaeriaceae	<i>Cirrenalia iberica</i>	0.002
249	Ascomycota	Sordariomycetes	Microascales	Microascaceae	<i>Cephalotrichum hinnuleum</i>	0.002
250	Ascomycota	Sordariomycetes	Microascales	Microascaceae	<i>Fairmania singularis</i>	0.062
251	Ascomycota	Sordariomycetes	Microascales	Microascaceae	<i>Kernia pachypleura</i>	0.022
252	Ascomycota	Sordariomycetes	Microascales	Microascales_Incertae_sedis	<i>Cephalotrichiella penicillata</i>	0.002
253	Ascomycota	Sordariomycetes	Ophiostomatales	Ophiostomataceae	<i>Ophiostoma acarorum</i>	0.002
254	Ascomycota	Sordariomycetes	Phyllachorales	Phyllachoraceae	<i>Phyllachora ermidensis</i>	0.002
255	Ascomycota	Sordariomycetes	Phyllachorales	Telimenaceae	<i>Telimenia bicincta</i>	0.005
256	Ascomycota	Sordariomycetes	Phyllachorales	Telimenaceae	<i>Telimenia rinoreae</i>	0.001
257	Ascomycota	Sordariomycetes	Pleurotheciales	Pleurotheciaceae	<i>Phaeoisaria filiformis</i>	0.002
258	Ascomycota	Sordariomycetes	Sordariomycetes_Incertae_sedis	Sordariomycetes_Incertae_sedis	<i>Acrodictys fluminicola</i>	0.002
259	Ascomycota	Sordariomycetes	Sordariomycetes_Incertae_sedis	Sordariomycetes_Incertae_sedis	<i>Cancellidium thailandense</i>	0.006
260	Ascomycota	Sordariomycetes	Sordariomycetes_Incertae_sedis	Sordariomycetes_Incertae_sedis	<i>Distoseptispora hyalina</i>	0.002
261	Ascomycota	Sordariomycetes	Sordariomycetes_Incertae_sedis	Sordariomycetes_Incertae_sedis	<i>Neodictyosporium macarangae</i>	0.001
262	Ascomycota	Sordariomycetes	Tracyllales	Tracyllaceae	<i>Neotracylla pini</i>	0.032
263	Ascomycota	Sordariomycetes	Xylariales	Amphisphaeriaceae	<i>Amphisphaeria thailandica</i>	0.021
264	Ascomycota	Sordariomycetes	Xylariales	Apiosporaceae	<i>Apiospora malaysiana</i>	0.002
265	Ascomycota	Sordariomycetes	Xylariales	Apiosporaceae	<i>Apiospora multiloculata</i>	0.001
266	Ascomycota	Sordariomycetes	Xylariales	Apiosporaceae	<i>Apiospora pseudorasikravindrae</i>	0.004
267	Ascomycota	Sordariomycetes	Xylariales	Apiosporaceae	<i>Nigrospora hainanensis</i>	0.013
268	Ascomycota	Sordariomycetes	Xylariales	Apiosporaceae	<i>Nigrospora magnoliae</i>	0.004
269	Ascomycota	Sordariomycetes	Xylariales	Cainiaceae	<i>Cainia anthoxanthis</i>	0.003
270	Ascomycota	Sordariomycetes	Xylariales	Coniooeciaceae	<i>Coniooecia anandra</i>	0.002
271	Ascomycota	Sordariomycetes	Xylariales	Diatrypaceae	<i>Eutypa microasca</i>	0.002
272	Ascomycota	Sordariomycetes	Xylariales	Gyothyriaceae	<i>Gyothyria eucalypti</i>	0.014
273	Ascomycota	Sordariomycetes	Xylariales	Sporocadaceae	<i>Distononappendiculata casuarinae</i>	0.001
274	Ascomycota	Sordariomycetes	Xylariales	Sporocadaceae	<i>Neopestalotiopsis foedans</i>	0.027

275	Ascomycota	Sordariomycetes	Xylariales	Sporocadaceae	<i>Neopestalotiopsis hispanica</i>	0.007
276	Ascomycota	Sordariomycetes	Xylariales	Sporocadaceae	<i>Neopestalotiopsis mesopotamica</i>	0.002
277	Ascomycota	Sordariomycetes	Xylariales	Xylariaceae	<i>Ascotricha lusitanica</i>	0.002
278	Ascomycota	Sordariomycetes	Xylariales	Xylariaceae	<i>Xylaria bambusicola</i>	0.004
279	Basidiomycota	Agaricomycetes	Agaricales	Agaricaceae	<i>Agaricus alboubonatus</i>	0.002
280	Basidiomycota	Agaricomycetes	Agaricales	Agaricaceae	<i>Agaricus pakistanicus</i>	0.005
281	Basidiomycota	Agaricomycetes	Agaricales	Amanitaceae	<i>Amanita domingensis</i>	0.004
282	Basidiomycota	Agaricomycetes	Agaricales	Amanitaceae	<i>Amanita squarrosipes</i>	0.002
283	Basidiomycota	Agaricomycetes	Agaricales	Clavariaceae	<i>Lamelloclavaria petersenii</i>	0.004
284	Basidiomycota	Agaricomycetes	Agaricales	Cortinariaceae	<i>Cortinarius ammiratii</i>	0.002
285	Basidiomycota	Agaricomycetes	Agaricales	Cortinariaceae	<i>Phlegmacium beugii</i>	0.017
286	Basidiomycota	Agaricomycetes	Agaricales	Cyphellopsidaceae	<i>Maireina filipendula</i>	0.013
287	Basidiomycota	Agaricomycetes	Agaricales	Entolomataceae	<i>Leptonia umbraphila</i>	0.002
288	Basidiomycota	Agaricomycetes	Agaricales	Hygrophoraceae	<i>Lichenomphalia oreades</i>	0.021
289	Basidiomycota	Agaricomycetes	Agaricales	Inocybaceae	<i>Inocybe kuruvensis</i>	0.005
290	Basidiomycota	Agaricomycetes	Agaricales	Inocybaceae	<i>Inocybe silvana</i>	0.008
291	Basidiomycota	Agaricomycetes	Agaricales	Inocybaceae	<i>Tubariomyces similis</i>	0.001
292	Basidiomycota	Agaricomycetes	Agaricales	Marasmiaceae	<i>Crinipellis wandoensis</i>	0.001
293	Basidiomycota	Agaricomycetes	Agaricales	Marasmiaceae	<i>Marasmius conchiformis</i>	0.016
294	Basidiomycota	Agaricomycetes	Agaricales	Marasmiaceae	<i>Marasmius neocrinis-equi</i>	0.001
295	Basidiomycota	Agaricomycetes	Agaricales	Omphalotaceae	<i>Gymnopus changbaiensis</i>	0.001
296	Basidiomycota	Agaricomycetes	Agaricales	Pluteaceae	<i>Volvariella pulla</i>	0.002
297	Basidiomycota	Agaricomycetes	Agaricales	Porotheleaceae	<i>Gerronema baishanzuense</i>	0.002
298	Basidiomycota	Agaricomycetes	Agaricales	Psathyrellaceae	<i>Candolleomyces eurysporus</i>	0.002
299	Basidiomycota	Agaricomycetes	Agaricales	Psathyrellaceae	<i>Candolleomyces subminutisporus</i>	0.001
300	Basidiomycota	Agaricomycetes	Agaricales	Psathyrellaceae	<i>Coprinellus ovatus</i>	0.003
301	Basidiomycota	Agaricomycetes	Agaricales	Psathyrellaceae	<i>Coprinopsis calospora</i>	0.001
302	Basidiomycota	Agaricomycetes	Agaricales	Psathyrellaceae	<i>Parasola ochracea</i>	0.002
303	Basidiomycota	Agaricomycetes	Agaricales	Psathyrellaceae	<i>Psathyrella merdicola</i>	0.085
304	Basidiomycota	Agaricomycetes	Agaricales	Psathyrellaceae	<i>Psathyrella secotioides</i>	0.006
305	Basidiomycota	Agaricomycetes	Agaricales	Psathyrellaceae	<i>Psathyrella subcaespitosa</i>	0.002

306	Basidiomycota	Agaricomycetes	Boletales	Boletaceae	<i>Boletus variipes</i>	0.002
307	Basidiomycota	Agaricomycetes	Boletales	Boletaceae	<i>Spongiforma thailandica</i>	0.001
308	Basidiomycota	Agaricomycetes	Boletales	Gyroporaceae	<i>Gyroporus flavocyanescens</i>	0.109
309	Basidiomycota	Agaricomycetes	Boletales	Rhizopogonaceae	<i>Rhizopogon milleri</i>	0.002
310	Basidiomycota	Agaricomycetes	Cantharellales	Cantharellaceae	<i>Cantharellus hygrophoroides</i>	0.024
311	Basidiomycota	Agaricomycetes	Cantharellales	Cantharellaceae	<i>Craterellus atratoides</i>	0.002
312	Basidiomycota	Agaricomycetes	Cantharellales	Hydnaceae	<i>Hydnum umbilicatum</i>	0.127
313	Basidiomycota	Agaricomycetes	Cantharellales	Tulasnellaceae	<i>Tulasnella dendritica</i>	0.002
314	Basidiomycota	Agaricomycetes	Cantharellales	Tulasnellaceae	<i>Tulasnella irregularis</i>	0.010
315	Basidiomycota	Agaricomycetes	Corticiales	Corticaceae	<i>Laetisaria lichenicola</i>	0.164
316	Basidiomycota	Agaricomycetes	Gomphales	Gomphaceae	<i>Ramaria atractospora</i>	0.002
317	Basidiomycota	Agaricomycetes	Hymenochaetales	Hymenochaetaceae	<i>Phylloporia pendula</i>	0.007
318	Basidiomycota	Agaricomycetes	Hymenochaetales	Hymenochaetales_Incertae_sedis	<i>Resinicium rimulosum</i>	0.002
319	Basidiomycota	Agaricomycetes	Hymenochaetales	Schizoporaceae	<i>Xylodon pseudolanatus</i>	0.004
320	Basidiomycota	Agaricomycetes	Hysterangiales	Mesophelliaceae	<i>Malajczukia amicornum</i>	0.171
321	Basidiomycota	Agaricomycetes	Phallales	Phallaceae	<i>Lysurus cruciatus</i>	0.006
322	Basidiomycota	Agaricomycetes	Polyporales	Cerrenaceae	<i>Pseudolagarobasidium belizense</i>	0.004
323	Basidiomycota	Agaricomycetes	Polyporales	Fomitopsidaceae	<i>Fomitopsis bambusae</i>	0.005
324	Basidiomycota	Agaricomycetes	Polyporales	Fomitopsidaceae	<i>Fomitopsis eucalypticola</i>	0.119
325	Basidiomycota	Agaricomycetes	Polyporales	Fomitopsidaceae	<i>Fomitopsis resupinata</i>	7.495
326	Basidiomycota	Agaricomycetes	Polyporales	Fomitopsidaceae	<i>Fomitopsis submeliae</i>	0.014
327	Basidiomycota	Agaricomycetes	Polyporales	Fomitopsidaceae	<i>Fomitopsis yimengensis</i>	0.692
328	Basidiomycota	Agaricomycetes	Polyporales	Irpicaceae	<i>Efibula hainanensis</i>	0.003
329	Basidiomycota	Agaricomycetes	Polyporales	Meripilaceae	<i>Physisporinus tibeticus</i>	0.002
330	Basidiomycota	Agaricomycetes	Polyporales	Polyporaceae	<i>Ganoderma ellipsoideum</i>	0.004
331	Basidiomycota	Agaricomycetes	Polyporales	Polyporaceae	<i>Ganoderma weixiensis</i>	0.002
332	Basidiomycota	Agaricomycetes	Polyporales	Polyporaceae	<i>Ganoderma wiiroense</i>	0.003
333	Basidiomycota	Agaricomycetes	Polyporales	Polyporaceae	<i>Lignosus hainanensis</i>	0.003
334	Basidiomycota	Agaricomycetes	Polyporales	Polyporaceae	<i>Megasporoporia minor</i>	0.010
335	Basidiomycota	Agaricomycetes	Polyporales	Steccherinaceae	<i>Junghuhnia austrosinensis</i>	0.002
336	Basidiomycota	Agaricomycetes	Russulales	Peniophoraceae	<i>Peniophora malaiensis</i>	0.003

337	Basidiomycota	Agaricomycetes	Russulales	Russulaceae	<i>Lactifluus austropiperatus</i>	0.002
338	Basidiomycota	Agaricomycetes	Russulales	Russulaceae	<i>Lactifluus tropicosinicus</i>	0.002
339	Basidiomycota	Agaricomycetes	Russulales	Russulaceae	<i>Russula darjeelingensis</i>	0.005
340	Basidiomycota	Agaricomycetes	Russulales	Russulaceae	<i>Russula indohimalayana</i>	0.004
341	Basidiomycota	Agaricomycetes	Russulales	Russulaceae	<i>Russula kewzingensis</i>	0.150
342	Basidiomycota	Agaricomycetes	Russulales	Russulaceae	<i>Russula xerophila</i>	0.065
343	Basidiomycota	Agaricostilbomycetes	Agaricostilbales	Agaricostilbaceae	<i>Sterigmatomyces halophilus</i>	0.004
344	Basidiomycota	Cystobasidiomycetes	Cystobasidiales	Cystobasidiaceae	<i>Cystobasidium calyptogenae</i>	0.005
345	Basidiomycota	Cystobasidiomycetes	Erythrobasidiales	Erythrobasidiaceae	<i>Bannoa bischofia</i>	0.008
346	Basidiomycota	Malasseziomycetes	Malasseziales	Malasseziaceae	<i>Malassezia restricta</i>	0.002
347	Basidiomycota	Microbotryomycetes	Kriegeriales	Kriegeriaceae	<i>Yamadamyces rosulatus</i>	0.012
348	Basidiomycota	Microbotryomycetes	Microbotryomycetes_Incertae_sedis	Chrysozymaceae	<i>Chrysozyma sorbariae</i>	0.001
349	Basidiomycota	Microbotryomycetes	Microbotryomycetes_Incertae_sedis	Chrysozymaceae	<i>Oberwinklerozyma dicranopteridis</i>	0.004
350	Basidiomycota	Moniliellomycetes	Moniliellales	Moniliellaceae	<i>Moniliella suaveolens</i>	0.181
351	Basidiomycota	Tremellomycetes	Filobasidiales	Filobasidiaceae	<i>[Cryptococcus] ater</i>	0.003
352	Basidiomycota	Tremellomycetes	Tremellales	Bulleraceae	<i>Bullera penniseticola</i>	0.001
353	Basidiomycota	Tremellomycetes	Tremellales	Cuniculitremaeae	<i>Kockovaella vietnamensis</i>	0.014
354	Basidiomycota	Tremellomycetes	Tremellales	Tremellaceae	<i>Tremella coalescens</i>	0.006
355	Basidiomycota	Tremellomycetes	Tremellales	Tremellaceae	<i>Tremella fuciformis</i>	0.003
356	Basidiomycota	Tremellomycetes	Tremellales	Tremellaceae	<i>Tremella mesenterica</i>	0.012
357	Basidiomycota	Tremellomycetes	Trichosporonales	Trichosporonaceae	<i>Apiotrichum cacaoliposimilis</i>	0.003
358	Basidiomycota	Tritirachiomycetes	Tritirachiales	Tritirachiaceae	<i>Tritirachium cinnamomeum</i>	0.063
359	Basidiomycota	Wallemiomycetes	Wallemiales	Wallemiaceae	<i>Wallemia canadensis</i>	0.007
360	Basidiomycota	Wallemiomycetes	Wallemiales	Wallemiaceae	<i>Wallemia mellicola</i>	0.019
361	Basidiomycota	Wallemiomycetes	Wallemiales	Wallemiaceae	<i>Wallemia tropicalis</i>	0.005
362	Cryptomycota	Cryptomycota_Incertae_sedis	Cryptomycota_Incertae_sedis	Cryptomycota_Incertae_sedis	<i>Paramicrosporidium saccamoebae</i>	0.005
363	Mucoromycota	Glomeromycetes	Diversisporales	Acaulosporaceae	<i>Acaulospora cavernata</i>	0.002
364	Mucoromycota	Glomeromycetes	Diversisporales	Acaulosporaceae	<i>Acaulospora colombiana</i>	0.007
365	Mucoromycota	Glomeromycetes	Diversisporales	Acaulosporaceae	<i>Acaulospora spinosa</i>	0.189
366	Mucoromycota	Glomeromycetes	Diversisporales	Diversisporaceae	<i>Diversispora spurca</i>	0.002
367	Mucoromycota	Glomeromycetes	Diversisporales	Gigasporaceae	<i>Dentiscutata savannicola</i>	0.019

368	Mucoromycota	Glomeromycetes	Glomerales	Glomeraceae	<i>Glomus macrocarpum</i>	0.011
369	Mucoromycota	Glomeromycetes	Glomerales	Glomeraceae	<i>Rhizophagus prolifer</i>	0.024
370	Mucoromycota	Mucoromycetes	Mucorales	Backusellaceae	<i>Backusella oblongielliptica</i>	0.112
371	Mucoromycota	Mucoromycetes	Mucorales	Lichtheimiaceae	<i>Circinella nodulosa</i>	0.093
372	Mucoromycota	Mucoromycetes	Mucorales	Syncephalastraceae	<i>Syncephalastrum monosporum</i>	0.050
373	Zoopagomycota	Entomophthoromycetes	Entomophthorales	Entomophthoraceae	<i>Zoophthora radicans</i>	0.002
374	Zoopagomycota	Harpellomycetes	Harpellales	Legeriomycetaceae	<i>Zancudomyces culisetae</i>	0.032
375	Zoopagomycota	Kickxellomycetes	Kickxellales	Kickxellaceae	<i>Linderina pennispora</i>	0.008
376	Zoopagomycota	Kickxellomycetes	Kickxellales	Kickxellaceae	<i>Spiromyces aspiralis</i>	0.003
377	Unknown	Unknown	Unknown	Unknown	<i>Unknown</i>	34.941

Figure S1. Sankey diagram visualization of root fungal endophyte diversity from *A. ilicifolius*

A. Phylum classification

B. Class classification

C. Order classification

D. Family classification

Figure S2. Percentage of occurrence of root endophytic fungi using culture and culture-free methods. (A) phylum, (B) class, (C) order. (D) family classification

